

Yo'l-transport ekspertizasini o'tkazishda transport vositalari tezligini baholash

B.No'monjonov

(Namangan muhandislik-qurilish instituti 3-bosqich talabasi)

Annotatsiya: Transport vositasini mustaqil ravishda texnik ekspertizadan o'tkazishning nazariy printsiplari va uslubiy asoslari shuni ko'rsatdiki, mustaqil texnik ekspertiza sug'urta hodisasi holatlarini aniqlashtirish, transport vositasiga etkazilgan zararni aniqlash va ularning sabablari, texnologiyasi, uni ta'mirlash usullari va narxini aniqlashda samarali hisoblanadi. Yo'l-transport ekspertizasini o'tkazishda transport vositalari tezligini baholash bo'yicha quyida batafsil ma'lumot keltirilgan

Kalit so'zlar: Yo'l-transport ekspertizasi, transport vositalari tezligi, avtohalokat, transport ekspertizasi, ekspertizaning predmeti, sug'urta hodisasi

Аннотация: Теоретические основы и методологические основы независимого технического осмотра транспортного средства показали, что независимое техническое обследование при установлении обстоятельств страхового случая, выявлении повреждений транспортного средства и определении их причин, технологии, методов и стоимости ремонта является эффективным. Ниже приводится подробное описание оценки скорости транспортных средств во время проверки дорожного транспорта.

Ключевые слова: Дорожно-транспортная экспертиза, скорость транспортного средства, автокатастрофа, транспортная экспертиза, предмет проверки, страховой случай.

Annotation: Theoretical and methodological bases of independent technical inspection of vehicles show that independent technical expertise in determining the circumstances of the insured event, determining the damage to the vehicle and determining their causes, technology, methods and cost of repair .effective. The following is a detailed description of how vehicle speeds are assessed during road vehicle inspections.

Keywords: Road transport expertise, vehicle speed, car accident, transport expertise, subject of inspection, insured event.

So'nggi bir necha yil ichida shaharlar jadal rivojlanmoqda, mamlakat va ayniqsa har bir oilaning iqtisodiy ahvoli asta-sekin yaxshi bo'lib bormoqda. Natijada, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan transport vositalari sonida ham, umumiy ko'rsatkichlarda ham sezilarli o'sish kuzatildi. Ba'zi holatlarda, xatto eng tajribali

haydovchilar ham baxtsiz hodisalardan qochib qutula olmaydilar; avtohalokatlarning asosiy qismi boshqa haydovchilarning aybi yoki yo'l sharoitlari tufayli sodir bo'ladi. mutaxassislar baxtsiz hodisalarning o'sishini barcha ko'rsatkichlar bo'yicha qayd etishmoqda. Shu sababli, transport vositasini ta'mirlashning texnik shikastlanishlari va xususiyatlarini hisobga olgan holda uni ta'mirlash usullari, texnologiyalari, hajmi va narxlarini vakolatli tashkil etish juda dolzarb muammo hisoblanadi. muhandislik va transport ekspertizasi transport vositalariga nisbatan olib boriladigan zarar yetkazuvchi harakatlarning sabablari va oqibatlarini aniqlashning barcha bosqichlarida, shuningdek transport vositasida ishlab chiqaruvchining nuqsonlari bor yoki yo'qligini aniqlashning barcha bosqichlarida ilmiy-texnik tadqiqotlar majmuidir.

Avtotexnik ekspertizaning predmeti transport vositasining texnik holati, avtohalokat joyidagi yo'l holati, avtohalokat ishtirokchilarining harakatlari va imkoniyatlari, avtohalokat mexanizmi, avtohalokatga sabab bo'lgan holatlar to'g'risidagi aniq ma'lumotdir, bu mutaxassis-avtotexnik tomonidan uning maxsus bilimlari va ish materiallari asosida belgilanadi. mustaqil texnik ekspertizaning asosiy vazifasi transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urtalash shartnomasi bo'yicha sug'urta tovonini to'lashga ta'sir qiluvchi quyidagi holatlarni aniqlashdan iborat: transport vositasiga yetkazilgan texnik zararning mavjudligi va xususiyati; transport vositasiga texnik shikastlanish sabablari; transport vositasini ta'mirlash texnologiyasi, hajmi va narxi. Ishonchli ravishda tashkil etilgan sug'urta hodisasi sodir bo'lganida yetkazilgan zararni hisobga olgan holda transport vositasini ta'mirlash xarajatlarini aniqlash sug'urtalovchi tomonidan jabrlanuvchiga to'langan sug'urta tovonini hisoblash uchun uslubiy va axborot asosidir. Sug'urtalovchi buzilgan transport vositasini tekshirish va mustaqil ekspertizadan o'tkazishdan (baholashdan) oldin amalga oshirilgan buzilgan mol-mulkni ta'mirlash yoki uning qoldiqlarini yo'q qilish, jabrlanuvchiga sug'urta da'vosini yoki uning bir qismini rad etishga haqlidir, agar sug'urta hodisasi mavjudligini va majburiy shartnoma bo'yicha qoplanishi kerak bo'lgan zarar miqdorini ishonchli tarzda aniqlashga imkon bermasa.

Mustaqil texnik ekspertizaning umumiy nazariy asoslari aksidentologiya (aksidentos - baxtsiz hodisa) - baxtsiz hodisalar, ularning sabablari, mexanizmlari, oldini olish usullari, shuningdek baxtsiz hodisalar oqibatlarini baholash va ularni yo'q qilish usullari haqidagi fan. Aksidentologiyaning asosiy tushunchalaridan biri avtohalokat sodir bo'lish shartlarini, sabablarini va parametrlarini belgilaydigan transport vositalarining xavfsizligi.

Avtotransport xavfsizligi ikki toifaga bo'linadi - faol (asosiy xavfsizlik) va passiv (ikkinchi darajali xavfsizlik). Faol xavfsizlik - bu avtohalokatlarning oldini olish va ularning paydo bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlarni bartaraf etishga

qaratilgan transport vositasining tarkibiy va ekspluatatsion xususiyatlari majmuidir. Belgilangan kompleks tormozlash sifatlarini, tortish xususiyatlarini (tortish dinamikasi), barqarorlikni, boshqaruvchanlikni o'z ichiga oladi. Baxtsiz hodisalarni og'ir tormozlash bilan oldini olish mumkin, shuning uchun transport vositasining tormozlash xususiyatlari barcha harakatlanish holatlarida uning samarali sekinlashishini ta'minlashi kerak. Buning uchun tormoz tizimi tomonidan ishlab chiqilgan kuch tortish kuchidan oshmasligi kerak. Aks holda, g'ildiraklar blokirovka qilinadi (aylanishni to'xtatadi) va yo'l yuzasida siljiy boshlaydi, bu esa tormoz masofasining sezilarli darajada oshishiga va transport vositasining siljishiga olib kelishi mumkin. G'ildirak bloklanishining oldini olish uchun tormozlar tomonidan ishlab chiqarilgan kuch g'ildirakdagi og'irlik yukiga mutanosib bo'lishi kerak.

Zamonaviy transport vositalarida bir soniyada tormozlanish davrini tashkil etadigan, har bir g'ildirakning tormozlanish kuchini sozlaydigan va ularning sirpanishiga yo'l qo'ymaydigan abs ishlatiladi. Bunday holatda, tormoz tizimiga ega bo'lgan transport vositasi butun tormozlash vaqtida boshqariluvchan bo'lib qoladi. agar tormozlash juda kech bo'lsa va yo'l sharoitlari manevralarga yo'l qo'ymasa, avariyaning faqat favqulodda vaziyat zonasidan tezda chiqib ketish bilan oldini olish mumkin. Ushbu zonadan tezda chiqib ketish qobiliyati transport vositasining harakat tezligini intensiv ravishda oshirish qobiliyatini belgilaydigan tortish xususiyatlariga (tortish dinamikasi) bog'liq. Avtotransport vositasining tezlashishi parametrlari dvigatel kuchi va abs bilan birgalikda ishlaydigan tortishni boshqarish tizimining (PBS) TCS - traktsiyani boshqarish tizimining mavjudligi bilan belgilanadi. Buning sababi g'ildirakdagi tortish kuchi yo'lda tortish kuchidan oshmasligi kerak, aks holda u siljiy boshlaydi. ABS g'ildirak sezgichlari qo'zg'aysan g'ildiraklarining siljishini aniqlagandan so'ng, PBS dvigatelning tortish kuchini (aylanishlarini) avtomatik ravishda kamaytiradi va o'ziga xos yo'l sharoitida transport vositasining maksimal tezlashishini ta'minlaydi. ESP (elektron barqarorlik dasturi) - transport vositalarini dinamik barqarorlashtirish tizimi. ESP -ning vazifasi transport vositasining lateral dinamikasini boshqarish va o'ta muhim holatlarda haydovchiga yordam berishdir - transport vositasining siljishi va yon sirpanishi orqali to'xtab qolishining oldini olish. Ya'ni, yo'nalishdagi barqarorlikni, traektoriyani va manevralar paytida, ayniqsa yuqori tezlikda yoki yomon sirtlarda avtomobilning holatini barqarorlashtirishni ta'minlash. Ba'zan ushbu tizim "piyodalarga qarshi" yoki "barqarorlikni boshqarish tizimi" deb nomlanadi.

Bugungi kunda dinamik barqarorlikni boshqarish, hech bo'lmaganda variant sifatida deyarli har qanday transport vositasida mavjud. Endi avtomobil sinfiga bevosita bog'liqlik yo'q: ESP tizimini nisbatan arzon bo'lgan yangi volkswagen polo-da ham topish mumkin. Zamonaviy ESP tormoz, tortish kuchini boshqarish va dvigatelni boshqarish bloki bilan o'zaro bog'liq bo'lib, ularning tarkibiy qismlaridan

faol foydalanadi. Har bir daqiqada ESP mashinaning qaysi tezlikda harakatlanishini, rulni qaysi burchak ostida burilishini, dvigatelning aylanish tezligini, agar siljish bo'lsa va hokazolarni biladi. Sensorlarning signallarini qayta ishlash orqali boshqaruvchi doimiy ravishda avtomobilning haqiqiy harakatini dasturdagi narsalar bilan taqqoslaydi. Agar mashinaning xatti-harakati hisoblanganidan farq qilsa, nazoratchi buni xavfli holat deb tushunadi va uni tuzatishga intiladi. Tizim bir yoki bir nechta g'ildirakni tanlab tormozlash buyrug'ini berib, mashinani kerakli yo'nalishga qaytarishi mumkin. qaysi biri sekinlashtirilishi kerak (old g'ildirak yoki orqa g'ildirak, burchakka tashqi yoki ichki), tizim vaziyatga qarab o'zini belgilaydi. tizim abs gidromodulyatori orqali g'ildiraklarni tormozlaydi, bu esa tormoz tizimida bosim hosil qiladi. Shu bilan birga (yoki undan oldin) dvigatelni boshqarish blokiga yonilg'i etkazib berishni kamaytirish va shunga mos ravishda g'ildiraklardagi momentni kamaytirish buyrug'i yuboriladi

O'zbekiston Respublikasi prezidentining 4125-sonli qaroriga asosan, respublika sud ekspertizasi markazida bir qator yangi turdagi ekspertizalar joriy etilishi nazarda tutilgan. ular orasida markazning sud-avtotexnika ekspertizasi laboratoriyasiga tegishli sud avtomobil yo'llari ekspertizasi yo'lga qo'yilishi belgilangan edi. Ushbu yangi turdagi ekspertizani amaliyotga tatbiq qilish va ekspertlar uchun metodik qo'llanmani ishlab chiqish maqsadida respublikadagi avtomobil yo'llariga tegishli barcha me'yoriy hujjatlar va standartlar o'rganib chiqildi, mazkur yo'nalishda ilmiy ishlar olib borildi.

Avto -texnik ekspertiza - tadqiqot, sud autotechnical va sud-vositalari sohasida maxsus bilim. avto -texnik ekspertizani o'rganish baxtsiz hodisa natijasida moddiy zarar o'rnini qoplash uchun yo'l harakati xavfsizligi, shuningdek fuqarolik hollatlari bilan bog'liq jinoyatlar tergov jinoyat ishlarini yuritish doirasida amalga oshiriladi.

Avto-texnik ekspertiza turlari:

Yuk trasological ekspertiza va avtomobil va voqea sodir bo'lgan joyda izlar tahlil qilish;

Texnik jarohat va qazo holatlarni belgilash;

Yo'l sharoitlari va sahna texnik sharoitlarini tahlil qilish.

Avto-texnik ekspertiza bir maqsadi bor transport va trasological bilan bog'liq turdagi: voqea sodir bo'lgan holatlarni aniqlash uchun o'tkaziladi. Bundan tashqari, ba'zan u voqea sodir bo'lgan paytda haydovchi holatini o'rganib transport, murakkab psixologik jarayonni o'rganish kabilarni o'z ichiga oladi. Avtomatik-texnik ekspertiza alohida bu turdagi har biri uchun amalga oshiriladi.

Bugungi kundagi respublikamizda olib borilayotgan islohatlar va ularning pirovardida kundan kunga rivojlanib borayotgan jamiyatimizni transport vositalarisiz tasavur etishimiz bir muncha qiyin masala, chunki qaysi bir soxani olib

qaramaylik transport vositalari respublikamizda malga oshirilayotgan qurilish va bunyokorlik ishlarini, axolining ishtimoiy va iqtisodiy xayotini va albatta kunlik ish faoliyatimizni ularsiz tasavur etishimiz qiyin. Aynan shu sabab transport vositalariga bo‘lgan talab kundan kunga oshib borayotgan xech birimizga sir emas. ammo transport vositalarini kundan kunga ko‘payishi o‘z o‘zidan yo‘l transport hodisalari sonini ko‘payishiga ham sabab bo‘lmoqda. Transport vositalarining ko‘payishi, transport vositalari oqimining tezlashishi va yo‘l transport hodisalari holatlarining murakablik darajasini oshib borishiga sabab bo‘lmoqda. Ushbu vaziyat yo‘l transport hodisasi qatnashchilari o‘rtasida kelib chiqadigan nizoli vaziyatlarni har tomonlama to‘lakonli tahlil qilish, ushbu sodir bo‘lgan hodisa holatlarini qonuniy hal etish uchun tergov, tergovga qadar surishtiruv, sud organlari va barcha tergovchi, surishtirchilarga yo‘l transport hodisalarini tadqiq qilish maxsus bilimiga ega bo‘lgan mutaxassislariga bo‘lgan talabning kuchayib borishiga, shuningdek sud ekspertiza muassasalariga bo‘lgan ehtiyojning ortib borishiga sabab bo‘lmoqda.

Adabiyotlar:

1. Mannonov J.A. Pedagogical and psychological basis of formation of creative competence in innovation pedagogical activity of teachers of future professional education // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences //Great Britain // Progressive Academic Publishing // 2019, Vol.7 №10., ISSN 2056-5852., UK Page 40-45. (13.00.00; №3). www.idpublications.org/.
2. Mannonov J.A. Pedagogical activities with innovative measurement purpose movement in contract // International Journal of Applied Research 2019; SP7: 05-07 (Special Issue-7). // “International Conference on Science and Education: Problems, Solutions and Perspectives” // (31st July, 2019) ISSN Print: 2394-7500 ISSN Online: 2394-5869; (Impact Factor: 5.2); IJAR 2019; SP7: 05-07.
3. Mannonov J. Individual properties for individual education // Mejdunarodnoe nauchnoe izdanie "Mirovaya nauka" №5(14) 2018 science-j.com ISSN 2541-9285.
4. Mannonov Zh.A. The role of innovation thinking in the formation of knowledge / Rol innovatsionnogo myshleniya v formirovanii znaniy // “VESTNIK NAUKI I OBRAZOVANIYA”. Nauchno-metodicheskiy jurnal. Moskva 2019. №10 (64). Chast 3. ISSN 2541-7851 (setevoe izdanie). (Rossiyskiy impakt-faktor: 3,58).
5. Mannonov J.A. “Bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik kompetentligini rivojlantirish kasbiy tayyorgarlik darajalarini oshirish omili sifatida”. TDPU ILMIIY AXBOROTLARI // Pedagogika.-T. 2019. №4(21). B 23-25. (13.00.00; №32)
6. Kholmurodova D.K., Negmatov. S.S., Boydadaev M.B. Esearch influence of humidity of resined screw-polymer weight on parameters of physical and mechanical properties of composite wood and plastic plate materials. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, Vol.6,

Issue 8, August 2019 ISSN:2350-0328. Разоков А.Я., Абдуганиев Ш.О. (2021). ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА. Универсум: технические науки, 12 (93), ISSN : 2311-5122 80-82

7. Нарзуллаев, К. С., Шотмонов, Д. С., & Насриддинов, А. Ш. (2016). Современные методы получения нефти из битуминозного песка. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*, (7-1), 23-27.
8. Sarvar, I. (2021). Application of Intelligent Systems in Cars. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 1(4), 78-80.
9. Бойдадаев, М. Б. У., Негматов, С. С., Мунаввархонов, З. Т., & Насриддинов, А. Ш. (2019). Технология производства древесно-пластиковых композиционных плитных материалов на основе наполнителей из стеблей хлопчатника. *Universum: технические науки*, (12-1 (69)).
10. Насриддинов, А. Ш., Солиев, Р. Х., & Валиева, Г. Ф. РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, НАПОЛЬНЕННЫХ МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ, ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДОРОГ.
11. Полвонов, А. С., Насриддинов, А. Ш., & Имомназаров, С. К. (2021). СВОЙСТВА ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ. *Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсумович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии*, 18.
12. Sarvar, I., Azizbek, N., Behzod, S., & Rahmatillo, R. (2021). RESEARCH OF ADHESION STRENGTH OF COMPOSITE EPOXY MATERIALS FILLED WITH MINERAL WASTE OF VARIOUS PRODUCTIONS. *Universum: технические науки*, (6-5 (87)), 33-35.
13. Имомназаров, С. К., Насриддинов, А. Ш., & Мунаввархонов, З. Т. (2021). ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В АВТОМОБИЛЯХ. *Экономика и социум*, (5-1), 933-938.
14. Шодиев, Х. Р., Негматова, К. С., Негматов, С. С., Абед, Н. С., Насриддинов, А. Ш., Султанов, С. У., & Камалова, Д. И. (2021). АНТИКОРРОЗИОННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ. *Universum: технические науки*, (1-1 (82)).
15. Нарзуллаев, К. С., Шотмонов, Д. С., & Насриддинов, А. Ш. (2016). Современные методы получения нефти из битуминозного песка. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*, (7-1), 23-27.
16. Sarvar, I. (2021). Application of Intelligent Systems in Cars. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 1(4), 78-80.
17. Бойдадаев, М. Б. У., Негматов, С. С., Мунаввархонов, З. Т., & Насриддинов, А. Ш. (2019). Технология производства древесно-пластиковых композиционных плитных материалов на основе наполнителей из стеблей хлопчатника. *Universum: технические науки*, (12-1 (69)).

18. Насриддинов, А. Ш., Солиев, Р. Х., & Валиева, Г. Ф. РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, НАПОЛНЕННЫХ МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ, ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДОРОГ.
19. Полвонов, А. С., Насриддинов, А. Ш., & Имомназаров, С. К. (2021). СВОЙСТВА ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ. *Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсумович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии, 18.*
20. Sarvar, I., Azizbek, N., Behzod, S., & Rahmatillo, R. (2021). RESEARCH OF ADHESION STRENGTH OF COMPOSITE EPOXY MATERIALS FILLED WITH MINERAL WASTE OF VARIOUS PRODUCTIONS. *Universum: технические науки, (6-5 (87)), 33-35.*
21. Имомназаров, С. К., Насриддинов, А. Ш., & Мунаввархонов, З. Т. (2021). ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В АВТОМОБИЛЯХ. *Экономика и социум, (5-1), 933-938.*
22. Шодиев, Х. Р., Негматова, К. С., Негматов, С. С., Абед, Н. С., Насриддинов, А. Ш., Султанов, С. У., & Камалова, Д. И. (2021). АНТИКОРРОЗИОННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ. *Universum: технические науки, (1-1 (82))*
23. Абдуганиев, Ш. О. У., Валиев, М. М. У., Бойдавлатов, А. А., & Худойбердиев, А. О. У. (2022). СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ИЗЛИШНЕЙ ВИБРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В САЛЬТОВОМ ПОЛОЖЕНИИ. *Universum: технические науки, (2-3 (95)), 5-7.*
24. Абдуганиев, Шохрух Охунжон Угли, et al. "СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ИЗЛИШНЕЙ ВИБРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В САЛЬТОВОМ ПОЛОЖЕНИИ." *Universum: технические науки 2-3 (95) (2022): 5-7.*
25. Абдуганиев Ш. О. У. и др. СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ИЗЛИШНЕЙ ВИБРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В САЛЬТОВОМ ПОЛОЖЕНИИ // *Universum: технические науки. – 2022. – №. 2-3 (95). – С. 5-7.*
26. Yakubjonovich R. A. et al. DRIVING DESCRIPTORY INDICATORS, MENTAL STATUS AND BIOLOGICAL POSSIBILITIES // *Archive of Conferences. – 2022. – С. 21-23.*